

**СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ:
ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ ПОДХОДОВ ДЛЯ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ.**

Якубова Ферузахон Аскаровна

старший преподаватель Ташкентского
международного университета Кимё, Узбекистан

Аннотация: В статье обсуждается важность инновационных технологий в обучении студентов профессионально ориентированному общению на русском языке. Приведены примеры заданий, используемых для формирования у студентов навыков устной речи.

Ключевые слова: образовательные технологии, образование на русском языке, карьерно-ориентированное общение, профессиональная речь, термины отрасли, личностно-ориентированный подход.

ВВЕДЕНИЕ

Современное общество требует наличия квалифицированных специалистов, способных быстро и эффективно принимать решения. Поэтому взаимодействие между преподавателем и студентом, сфокусированное на индивидуальности, становится ключевым элементом образовательного процесса, где улучшение образовательных технологий играет значимую роль. Применение инновационных технологий в учебном процессе способствует повышению качества обучения и усилению самостоятельной работы студентов. Внедрение инновационных методов в развитие профессиональных компетенций будущего специалиста создаст основу для его будущей конкурентоспособности на рынке труда. [1]

Инновация или обновление являются неотъемлемыми частями любой профессиональной деятельности. Инновации не появляются случайно, а представляют собой результаты научных исследований и передового

педагогического опыта. Термин "инновация" происходит от латинского "обновление, изменение". В педагогическом контексте инновация означает внедрение новшеств в цели, содержание, методы и формы обучения, а также организацию совместной деятельности учителя и студента. Сегодня инновации в образовании являются наиболее оптимальным способом повышения эффективности образовательного процесса. Несмотря на положительные изменения в государственной системе образования на родном языке за последние годы, наблюдаются случаи отклонений от норм литературного языка в официальной коммуникации и средствах массовой информации. Тем не менее следует отметить, что интерес представителей других национальностей, проживающих в нашей стране, к изучению государственного языка растет.

Профессиональная подготовка выпускников неязыковых вузов представляет собой сложную и динамическую систему, которая связана с обучением профессиональной речи, с проблемами интеллектуального развития, творческого мышления и реализацией исследовательского, научного принципа обучения. Через внедрение инновационных образовательных технологий, использование современных форм и методов обучения в вузе, обогащение спецпредметов соответствующим материалом, увеличение внеаудиторных форм работы, активную продуктивную деятельность студентов в учебном процессе, участие в научно-исследовательской работе, включение студентов, социально значимую деятельность на основе интеграции, фундаментализации знаний формируется духовно-нравственное воспитание будущего специалиста, которое базируется на аксиологическом, культурологическом, системном, личностно-деятельностном, компетентностном подходах в подготовке квалифицированных кадров. Все вышеперечисленные подходы считаются инновационными, которые связаны с внедрением современных образовательных требований. [2]

Актуальность темы обусловлена поиском эффективных подходов обучения студентов русскому языку как неродному, задачей создания такого обучения, которое должно учитывать интерес, поддерживать мотивацию к изучению языка,

способствовать формированию профессиональных компетенций. Формирование профессиональных компетенций включает в себя различные аспекты, связанные с усвоением научной лексики выбранной профессии, осознанием тесной связи между изучением русского языка и специальных дисциплин, ознакомлением с национальными культурологическими особенностями и др.

Цель данного исследования заключается в выявлении особенностей современных методов, которые влияют на эффективность обучения русскому языку, а также мотивацию студентов, способствующую пониманию сложных межличностных взаимосвязей и облегчающую изучение индивидуального поведения. Объектом исследования выступает процесс обучения русскому языку у студентов, не специализирующихся в области языков, в высших учебных заведениях.

Предметом исследования является процесс обучения студентов нефилологов русскому языку на практических занятиях с учетом уровня владения русским языком, новых форм, методов обучения и коммуникативных потребностей обучаемых.

В данной работе исследуется ряд современных подходов, которые являются актуальными в обучении студентов неязыковых вузов.

Методология

Успешное овладение русским языком предоставляет студентам нефилологических вузов возможность формировать профессиональные компетенции и получать качественное высшее образование. В соответствии с Государственным образовательным стандартом системы непрерывного образования Республики Узбекистан, современные требования к обучению русскому языку студентов нефилологических вузов предполагают развитие коммуникативной компетенции для успешного функционирования в мультикультурном обществе в бытовой, профессиональной и научной сферах. Также ставится задача формирования разностороннего мировоззрения у студентов, с тем чтобы подготовить специалиста, способного не только

адаптироваться к социальным переменам, но и активно участвовать в социальной жизни общества. [3]

Формирование личности студента становится важным аспектом этого процесса. Это приводит к трансформации роли и места образования в обществе, изменению его социального значения, характера, целей и задач, а также контента и технологий. В результате происходит пересмотр самого понятия "образование". Сегодня требуется такое образование, которое делает человека способным самостоятельно работать, обучаться и переучиваться.

Ахмедова Л.Т. рассматривает компетенции как совокупность знаний, умений и личностных качеств, которые позволяют выполнять разнообразные действия, определяемые конкретными мотивами и целями, в том числе выставленными самим участником коммуникации. [4]

Известно, что традиционные методы, используемые в занятиях русским языком на других языках, в основном направлены на чтение и понимание текстов по социально-политическим, популярным темам, а также на развитие умения выражать эту информацию устно (в диалоге или монологе) и письменно. Современные методы обучения поощряют студентов развивать профессиональные компетенции, включая навыки устного и письменного общения. В этом контексте важно работать с текстами и терминами, связанными с их будущей специализацией. Использование терминов отрасли, а также грамматических единиц информации в текстах помогает достичь этой цели. Задания также должны сосредотачиваться на освоении грамматической информации через работу с текстом и обучение ее использованию в устной и письменной речи. Конечно, это требует инновационного подхода к каждому уроку, эффективная реализация которого зависит прежде всего от структуры заданий и упражнений, а также от организации урока.

Следует отметить, что глубокое знание терминов, связанных с конкретной областью, имеет большое практическое значение для профессиональной компетентности студентов. Поэтому мы считаем целесообразным использовать

материалы в образовании на русском языке, в основном содержащие отраслевые термины, давать примеры из законодательства и толковать их содержание, обучать активному использованию терминов в диалогической и монологической речи в профессиональном общении. Работа с толкованием терминов на уроках не только расширяет словарный запас студентов, но и помогает им формировать речевую компетентность с ориентацией на будущее. В частности, акцентирование на обучении терминам, связанным с таможенными областями, при изучении русского языка обретает важное практическое значение. Это подразумевает, что в настоящее время при организации государственного языкового образования необходимо ориентироваться на будущую профессиональную деятельность студентов, фокусируясь на формировании навыков формального общения на русском литературном языке в профессиональных сферах. Этот подход требует применения методов, способствующих развитию коммуникативной компетентности. В последнее время особое внимание уделяется исследованиям в области использования новых информационных технологий в преподавании русского языка, что указывает на применение не только новых технических средств, но и инновационных форм и методов обучения. Важно отметить, что поднятые в этих исследованиях вопросы остаются актуальными со временем. [5]

Быстрое развитие инноваций в образовании требует использования инновационных технологий, таких как коллективное обучение в преподавании русского языка, проблемно-ориентированное обучение, развивающее обучение, проектное обучение, профессиональные игры, дистанционное обучение, использование интернет-ресурсов, дифференцированное обучение через подходы, ориентированные на личность. Многие из таких технологий, внедренных передовыми педагогами, могут быть использованы в преподавании русского языка. Технология проблемно-ориентированного обучения, которая привлекает внимание, включает в себя самостоятельное выполнение когнитивных, творческих задач с увеличением знаний и навыков, поощряет

студентов формировать определенную систему действий, создает творческую среду в общении. Технология проблемно-ориентированного обучения может быть реализована на следующих этапах:

- Выявление проблемы, возникшей в данной ситуации (ситуации).
- Анализ ситуации, постановка проблемы.
- Поиск решения проблемы.
- Определение, правильное ли решение. [6]

Результаты:

Использование методов исследования в технологии проблемно-ориентированного обучения также развивает независимое мышление студентов. В этом процессе студент расширяет свои знания, изучает и применяет научные методы, ищет информацию, сортирует её, планирует и делает выводы. Всё это организует деятельность студента, развивает способность к мышлению, в котором присутствует чувство ответственности и удовлетворения от своей работы. Самостоятельно приобретенные знания лучше усваиваются.

Тем не менее, существует ряд проблем с применением этой технологии, что мешает её широкому использованию на практике. Главное в том, что для неё требуется много времени и усилий, ответственности и креативности как со стороны учителя, так и со стороны студента. Кроме того, для эффективного формирования профессиональной компетенции студента преподаватель русского языка должен знать особенности его будущей профессии, быть близко знакомым с ситуацией в профессии. [7]

Следующие задачи, направленные на развитие устных компетенций студентов на уроках русского языка, обучают их создавать простые конструкции, развивают независимое мышление. Практика показывает, что многие методы инновационных технологий могут быть использованы в преподавании русского языка. Технология, используемая на уроке, зависит от темы и цели занятия, возможностей учителя и аудитории, интересов и способностей студентов, а также множества других факторов. Однако внедрение инновационных методов

в преподавание не полностью исключает традиционное обучение, а требует использования комбинации различных методов, поскольку учителю прямо-таки несомненно поручено управление и направление процесса обучения. Как упоминалось выше, эти технологии требуют большой ответственности со стороны учителя, регулярной работы над собой и использования наиболее оптимальных и эффективных методов, в зависимости от содержания и объёма каждого предмета. В процессе, конечно, накапливается опыт, а иногда делаются ошибки. Самое главное — научить студентов общаться на повседневной основе, полно и бегло выражать свои взгляды на государственном языке в области своей профессии, мыслить независимо и продемонстрировать профессиональную компетентность в различных ситуациях. [8]

Использование инновационных технологий в профориентации образования на русском языке будет эффективным лишь в случае их применения в системе обучения, приобретении полного комплекса знаний и навыков. Это обеспечивает, чтобы результаты обучения положительно сказывались на будущей профессиональной карьере специалиста. Конечно, в процессе обучения традиционные методы могут не меняться так быстро, как технологии. Однако развитие инноваций — неоспоримый факт. Задача учителя в этом отношении — создать реальную модель общения, осваивая современные технологии как естественную и неотъемлемую часть процесса изучения языка.

Системный подход выявляет, что ключевые характеристики и результаты деятельности любой системы, хотя и в значительной степени зависят от состава и свойств ее компонентов, принципиально не могут быть полностью поняты при изучении только характеристик этих компонентов. В настоящее время педагогические системы подвергаются воздействию различных процессов в обществе, которые, без сомнения, положительно сказываются на их развитии. Однако также имеют место процессы, приводящие к утрате идеалов, уменьшению роли общественных организаций, материализму, другие. Все это требует активизации как внешних, так и внутренних ресурсов для

противостояния этим отрицательным явлениям. Динамичность педагогических систем обеспечивает им устойчивость благодаря непрерывному развитию в условиях постоянной изменчивости внешней среды. Следовательно, сущность системного подхода к реальности заключается в том, что каждый сложный объект рассматривается как система, что позволяет ориентироваться как в реальности, так и в практике управления. Системное видение действительности представляет собой специальную методологию познания, являющуюся теоретической основой для перестройки управления образовательным процессом. [2, 3]

Лингвокультурологический подход представляет собой процесс и результаты взаимодействия языка и культуры, развивающиеся в непрерывном диалоге. Использование лингвокультурологического подхода при обучении русскому языку позволяет студентам познакомиться с культурой, жизнью народа, которую язык «обслуживает», проанализировать из взаимодействия, узнать новое о человеке как носителе этого языка и культурных ценностей. Лингвокультурологический подход представляет совокупность знаний о национальной культуре страны изучаемого языка, понимание языковых единиц-фразеологизмов, пословиц, поговорок т.д., которые наиболее ярко отражают особенности национального духа, жизненного уклада русских. При этом важную роль играют коммуникативные компетенции предполагающие умение пользоваться всеми видами речевой деятельности для решения задач общения лингвокультурной новой среде. [5]

Обсуждения

Дроздова О.Е. в своём исследовании рассматривает метапредметный подход. Широкое использование этого подхода связано с современными требованиями образования. А.В. Хуторский, разработавший концепцию метапредметного содержания образования, выделяет фундаментальные образовательные объекты. Он определяет метапредметный подход как комплекс знаний, привлекаемых из различных областей познания, не входящих или

входящих за рамки предметной области соответствующей науки. А.Ф. Раджабова считает, что результатом применения метапредметного подхода на уроках русского языка является формирование универсальных учебных действий, в частности уровня развития базовых способностей обучающихся, для эффективного использования полученных на уроке знаний во всех сферах общественной деятельности учащихся. Универсальные учебные действия рассматриваются ученым как обобщенные действия, позволяющие учащимся ориентироваться в различных предметных областях познания и порождающие мотивацию к учебной деятельности.

И.С. Якиманская раскрыла сущность лично-ориентированного подхода, она считает, что ни одна компетенция выпускника вуза не будет реализована, если он лично не готов к профессиональной деятельности. Основные принципы лично-ориентированного подхода в высшем образовании включают:

- Использование субъектного опыта обучающегося: учет и актуализация существующего опыта и знаний студента считаются ключевым условием, способствующим пониманию и успешному введению новой информации.

- Вариативность заданий и свобода выбора: Обеспечение студенту возможности выбора в выполнении заданий и решении задач, а также использование наиболее значимых для него методов обработки учебного материала.

- Накопление знаний как средство реализации творчества: подчеркивается, что сбор знаний, умений и навыков не является конечной целью, а скорее важным средством для творческого проявления обучающегося.

Эмоциональный контакт и сотрудничество: Обеспечение на занятиях лично значимого эмоционального контакта между преподавателем и студентами, базирующегося на сотрудничестве и совместной работе, а также мотивации к достижению успеха через анализ не только результата, но и процесса его достижения. [3]

Личностно-ориентированный подход подразумевает, что обучающийся является основным субъектом образовательного процесса. Реализация этого подхода требует внимания к индивидуальной деятельности обучающегося с коррекцией и поддержкой со стороны преподавателя. Применение интерактивных и диалоговых форм обучения на занятиях по русскому языку способствует успешной реализации этого подхода.

Основываясь на личностно-ориентированном подходе, разрабатывается профессионально ориентированное обучение, которое включает в себя два аспекта: обучение русскому языку как инструменту для получения специальности и обучение русскому языку как средству профессионального делового общения. Реализация профессионально ориентированного обучения в вузе требует внедрения интеграционных, междисциплинарных связей через сотрудничество между преподавателями-русистами и преподавателями-предметниками. [4]

В заключении стоит отметить, что представленные автором современные подходы направлены на повышение качества обучения русскому языку. Для эффективной работы на занятиях преподавателю следует гибко применять разнообразные современные подходы, поскольку каждый из них представляет собой систему принципов, форм и методов обучения. Определенная комбинация методов и принципов исследования позволяет достичь высокого уровня научной эффективности.

Литература:

1. Ахмедова Л.Т., Лагай Е.А. Современные технологии преподавания русского языка и литературы. – Т.: «Наука и технология»-2016г.
2. Дроздова О.Е. Метапредметный подход к обучению русскому языку в разных предметных областях школьного образования. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук, Москва -2017г.

3. Орлова Е.В. Инновационные подходы при обучении русскому языку в современном вузе Вестник РУДН. Серия: Вопросы образования: языки и специальность - 2017 Vol. 14 No. 2 299—309
4. Хуторской, А. В. Ключевые компетенции и образовательные стандарты [Электронный ресурс] / А. В. Хуторской // Интернет-журнал «Эйдос». – 2002. – Режим доступа: <http://www.eidos.ru>.
5. Якиманская И.С. Основы личноно ориентированного образования. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. – 2011. – 220 с.
6. Бгашев, В.Н. Учебный англо-русский словарь-справочник для машиностроителей. / В.Н. Бгашев, Е.Ю. Долматовская.: Высш. шк., 1991. – 111 с.
7. Леушина, И.В. Иностранный язык в системе подготовки специалистов технического профиля. Монография. Нижний Новгород, 2006. – 152 с.
8. Полякова, Т.Ю. и др. Английский язык для инженеров. Учебник. М.: Высш. шк., 2003. – 462 с.